

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-МОЛИЯВИЙ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Шокиров Хотамбек Анварович

Тошкент давлат иқтисодий университетининг мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17315586>

Аннотация. Тезисда миллий иқтисодийётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг иқтисодий шарт-шароитлари, хорижий инвестицияларнинг иқтисодий мазмун-моҳияти, иқтисодийётни ривожлантиришидаги аҳамияти, инвестиция муҳити мазмуни ва унга таъсир қилувчи омиллар очиб беришига ҳаракат қилинди. Бундан ташқари миллий иқтисодийётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизмларининг амалиёти таҳлили ўрганилиб, хулоса ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: хорижий инвестициялар, инвестиция муҳити, инвестиция имтиёзлари, валюта курси, рисклар, преференциялар.

Дунё мамлакатлари ўз иқтисодийётларига кенг қўламда хорижий инвестицияларни жалб қилишда инвестиция муҳити жозибадорлигини ошириш, хорижий инвестицияларни жалб этишнинг иқтисодий-ҳуқуқий ва молиявий асосларини такомиллаштиришга қаратилган таъсирчан тадбирлар амалга ошириб келмоқда. «2023-йилда иқтисодийётнинг секинлашуви ва геосиёсий тарангликнинг ортиши фонида глобал тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 2 фоизга камайиб, 1,3 триллион долларни ташкил қилди»[1].

Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий моҳияти, ўзига хос хусусиятлари жаҳон ва МДХ мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистонда мавжуд қонунчилик ҳужжатлари ҳамда илмий-тадқиқот ишларида ёритилган. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги қонунида: «чет эл инвестициялари - чет эллик инвестор томонидан ижтимоий соҳа, тадбиркорлик, илмий ва бошқа фаолият турлари объектларига киритиладиган моддий ва номоддий бойликлар ҳамда уларга бўлган ҳуқуқлар, шу жумладан интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқлар, шунингдек реинвестициялар»[2] деб таъриф берилган.

Миллий иқтисодийётга хорижий инвестицияларни самарали жалб қилишда инвестиция муҳити жозибадорлигини ошириш, ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини тўғри баҳолаш, хорижий инвесторларга тақдим этиладиган имтиёз ва преференциялар пакетини кўпайтириш лозим.

«Мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш»[3] вазифаси белгиланган.

Иқтисодийётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг иқтисодий шарт-шароитлари деганда асосан, мамлакатда хорижий инвесторлар учун яратилган инвестиция муҳити ва унинг жозибадорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Инвестиция муҳити - деганда давлатнинг хорижий инвестициялар учун жозибадорлигини белгиловчи ҳуқуқий, иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий шароитлар мажмуи тушунилади. Уларнинг ҳар бири мамлакатнинг инвестиция муҳитини

тавсифлашда муҳим рол ўйнайди. Инвестиция муҳити жуда мураккаб кўп ўлчовли тушунчадир. Инвестицион муҳитнинг турли таркибий қисмларини баҳолаш инвестиция хавфи даражасини, инвестицияларни амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлиги ва жозибadorлигини аниқлашга имкон беради. Минтақавий ривожланиш тенденциялари инвестиция соҳасидаги анъанавий тартиблар ва инвесторларнинг имтиёзларида кескин ўзгаришларга олиб келди. Жаҳон молиявий инқирози инвесторларни хавфларни баҳолаш нуқтаи назаридан ҳам, минтақалар салоҳияти нуқтаи назаридан ҳам ўз устуворликларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди. Бугунги кунда инвестициялар учун курашда ғалаба қозониш имконияти кўпроқ “ижтимоий” хавфи паст бўлган (жиной, бошқарув ва ижтимоий хавфлар) ҳудудларга тўғри келаётган бўлсада, инвестиция имтиёзларининг асосий омилларидан бири бўлган инвестиция салоҳиятидан кўра инфратузилманинг ривожланганлик даражаси кўрсаткичи абадий қадрият бўлиб қолмоқда. Биз қуйида миллий иқтисодиётда қулай инвестиция муҳитини шакллантириш ва унинг жозибadorлигини янада ошириш йўлидаги асосий муаммоларга тўхталамиз. Биринчи навбатда инвестиция муҳитини белгилаб берувчи асосий омилларни тўғри аниқлаш ва таҳлил қилиш лозим (1-жадвал).

1-жадвал

Инвестиция муҳитини белгилаб берувчи омиллар¹

Ҳуқуқий омиллар	Барқарорлик
	Шаффофлик
	Прогноз (Башорат) қилиш
Макроиқтисодий омиллар	Бозор ҳажми
	Сиёсий рисклар даражаси
	Миллий валюта курси ўсиши
	Кафолат тизими
Географик омиллар	Табиий
	Иқлим шароити
Тадбиркорлик омиллари	Харажатлар даражаси
	Солиқ тизимининг ўзига хос хусусиятлари
	Молиявий имтиёзлар тизими
	Инфратузилманинг ривожланганлик даражаси

Инвестиция муҳитини белгиловчи омилларнинг биринчи гуруҳига ҳуқуқий омиллар киради, жумладан, бозорга кириш ва хорижий инвестициялар учун сиёсий-иқтисодий барқарорлик, маълумотлар очиклиги, шаффофлик ва келгусида бозорни башорат қила олиш имкониятлари, миллий ёки энг мақбул давлат режимининг ўзига хос хусусиятлари ва хорижий инвесторларга тақдим қилинадиган давлат кафолатлари шакллари (шу жумладан, мулкни миллийлаштиришдан ҳимоя) мисол келтириш мумкин. Бу омиллар рецедиент мамлакат инвестиция муҳитини баҳолаш учун дастлабки мезон сифатида хизмат қилади.

¹ Муаллиф ишланмаси.

Иккинчи гуруҳ - энг муҳим рол ўйнайдиган макроиктисодий омиллар. Буларга куйидагилар киради: умуман ЯИМ ҳажми ва аҳоли жон бошига тўғри келадиган ушбу кўрсаткич ҳажми билан белгиланадиган қабул қилувчи мамлакат бозорининг имкониятлари; сиёсий тизимнинг сиёсий барқарорлиги ва демократик хусусиятига боғлиқ бўлган мамлакатнинг сиёсий хавф даражаси. Ушбу кўрсаткичларнинг биринчиси ҳукумат ва иктисодиётнинг давлат талаблари нуктаи назаридан барқарорлиги билан белгиланади. Иккинчи кўрсаткич фуқаролик эркинликлари ва инсоннинг асосий ҳуқуқлари кафолатлари нуктаи назаридан мамлакатнинг демократик ривожланиш даражаси билан белгиланади; миллий валюта курсининг динамикаси: валюта курсининг ўсиши тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимини рағбатлантиради, валюта курсининг пасайиши, аксинча, уларнинг пасайишига олиб келади; хорижий инвестицияларни турли рисклардан ҳимоя қилиш тизимининг (давлат кафолати, инвестицияларни суғурталаш) ривожланганлиги ва бошқалар.

Мамлакатнинг инвестиция муҳитини белгиловчи омилларнинг учинчи гуруҳи географик ва иқлим омиллари бўлиб, улар қазиб олиш саноати ва қишлоқ хўжалигига сармоя киритишда айниқса муҳимдир.

Тўртинчи гуруҳ омиллари - бу мамлакатнинг ишбилармонлик муҳити. Ишбилармонлик муҳитининг харажатлар даражаси, солиқ тизимининг ўзига хос хусусиятлари ва солиқ ставкалари миқдори, молиявий имтиёзлар тизими, ишчи кучининг нархи ва малака даражаси, инфратузилмани ривожлантириш даражаси, ижара ва коммунал хизматлар миқдори, маъмурий процедуралар, ходимларни танлашда маҳаллий ҳокимият органларининг ёрдами кабилар хорижий инвесторлар фаолияти учун муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, миллий иктисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизмларининг амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, биринчидан Ўзбекистонда яратилган инвестиция муҳити жозибадорлигининг пастлиги, иктисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизмларининг асосий усуллари бўлган тўғридан-тўғри ва портфель хорижий инвестициялар ҳажмининг биз кутган даражада эмаслигидан ҳамда ушбу хорижий инвестицияларнинг самарали йўналтирилишида ҳам муаммолар борлиги юзага чиқади. Хусусан, юқори технологияли ишлаб чиқариш (шу жумладан, қайта ишлаш) ва илмталаб соҳаларга хорижий инвестицияларни жалб қилишда сусткашлик кузатилади. Иккинчидан, ҳудудлар ижтимоий-иктисодий салоҳиятининг турли даражада эканлиги, умумий инфратузилманинг ривожланмаганлиги, айниқса энергия таъминотидаги узилишлар иктисодий ривожланишга тўсқинлик қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. UNCTAD. Отчёт о мировых инвестициях 2024 год. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2024_overview_ru.pdf
2. Ўзбекистон Республикасининг 25 декабр 2019 йилдаги «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти» тўғрисидаги ЎРҚ-598 сон қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисидаги фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>